

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЧИННОСТИ В ДЕЛИКТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Ражабов Шерзодбек Равшанбекович

самостоятельный соискатель

Ташкентского государственного

юридического университета

sherzodbekrajabov@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17090318>

Аннотация

В статье анализируется значение причинной связи как условия гражданско-правовой ответственности в деликтных обязательствах. Рассмотрена правовая природа обязательств вследствие причинения вреда, их императивный характер и особенности применения. Освещена двухступенчатая система установления причинной связи — фактическая и нормативная стадии, а также применение теста необходимого условия (*conditio sine qua non*). Обоснован многозвенный характер причинной связи в деликтных обязательствах и необходимость ее доказывания.

Ключевые слова: деликтное обязательство, причинная связь, гражданско-правовая ответственность, вред, противоправное действие, тест необходимого условия, фактическая причина, нормативная стадия.

Вред может возникнуть как в результате правонарушения, так и в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств между субъектами гражданского права. На первый взгляд применение гражданско-правовой ответственности, наличие необходимых оснований и условий для ее применения может показаться достаточным, однако в действительности данный вопрос является одной из серьезных проблем, требующих отдельного исследования. Вред может возникнуть и в случаях отсутствия каких-либо обязательственных отношений (договора) между сторонами. В данном случае вред является результатом нарушения права другого субъекта гражданско-правовых отношений. Сам факт причинения вреда другому лицу означает возникновение деликтного обязательства. Лицо, причинившее вред, или другое лицо, ответственное за действия причинителя вреда, обязано возместить потерпевшему причиненный вред.

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда, являются одним из древнейших видов обязательств и известны со времен римского права как деликтные обязательства (от латинского термина "*delictum*", означающего правонарушение, нарушение закона). Правила о деликтных

обязательствах носят строго императивный характер и исключают возможность сторон действовать по своему усмотрению при определении условий возникновения обязательств и размера возмещения. Это естественно, поскольку до возникновения обязательств по возмещению вреда стороны не находились в каких-либо правовых отношениях друг с другом и поэтому не могли заранее согласовать те или иные условия возмещения вреда [1; 5- с.]. После причинения вреда именно нормы о деликтах, существующие в Гражданском кодексе (глава 57), позволяют обеспечить защиту прав и интересов потерпевшего.

В юридической литературе традиционно выделяются следующие условия гражданско-правовой ответственности: 1) противоправность действия или бездействия; 2) наличие вреда или ущерба; 3) причинная связь между противоправным действием или бездействием и наступившими последствиями в виде вреда или ущерба; 4) вина [2; 707-708- с.].

О.Окюлов, в свою очередь, подчеркивает наличие четырех оснований для привлечения должника или причинителя вреда к ответственности за нарушение обязательства: во-первых, противоправное действие или бездействие; во-вторых, причинение вреда; в-третьих, наличие причинной связи между противоправным действием и возникшим вредом; в-четвертых, наличие вины должника или причинителя вреда [3; 264-265- с.].

Общие условия ответственности за нарушение обязательств — противоправность, причинение вреда, причинная связь и вина — не всегда должны присутствовать во всех случаях. Особенность гражданско-правовой ответственности заключается в том, что в некоторых случаях ответственность может применяться даже при отсутствии вины, например в случаях безвиновной ответственности. Субъект ответственности является абсолютно необходимым требованием и должен быть физическим лицом, обладающим дееспособностью, или юридическим лицом, но в случае исчезновения субъекта ответственность может перейти к наследникам или правопреемникам.

Современные ученые-цивилисты, в частности М.И.Брагинский и В.В.Витрянский, выделяют четыре основных условия ответственности за нарушение обязательств: "противоправное действие (бездействие), вред, причинная связь между противоправным действием и вредом и вина правонарушителя"[4; 569-с.]. При этом гражданское законодательство в

некоторых случаях может предусматривать и безвиновную ответственность, что еще более расширяет теоретико-правовые основы ответственности за нарушение обязательств.

Н.Х.Эгамбердиева отмечает, что понятие гражданско-правовой ответственности включает в себя не только нарушение договорных обязательств, но и ответственность, возникающую вследствие противоправных действий в правовых отношениях, регулируемых в различных сферах гражданского права [5; 156-с.].

Широко распространен подход, согласно которому исследование причинной связи осуществляется в два этапа:

фактическая стадия — установление того, что поведение ответственного лица было необходимым условием для причинения вреда;

нормативная стадия — выделение из числа необходимых условий вреда юридически значимой причины [6; 103; 408-с.].

Первая стадия состоит в установлении фактической причинно-следственной связи. Для определения фактической причины применяется проверка необходимого условия (в континентальных правовых системах проверка *conditio sine qua non* или существующая в Англии и США проверка *but for*). Ее суть заключается в исследовании последствий гипотетического исключения поведения ответственного лица из цепи событий, приведших к причинению вреда. Если при мысленном исключении поведения ответственного лица из цепи событий потерпевшему все равно был бы причинен вред, то поведение ответственного лица не может быть признано фактической причиной (условием) вреда [7].

Юридическая ответственность, в том числе гражданско-правовая ответственность, всегда связана с правонарушением, с оценкой последствий противоправного поведения лица в прошлом, поэтому ее также называют ретроспективной ответственностью [8; 8-11-с.]. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности отражает реализацию определенной меры ответственности (определенной санкции), предусмотренной законом или договором. Реализация этих санкций — мер ответственности — обеспечивается государственным принуждением.

Е.А.Суханов отмечает, что в зависимости от сферы гражданского права, в которой применяется та или иная мера ответственности, основания и условия гражданско-правовой ответственности могут изменяться или отсутствовать; к ним также могут добавляться другие

обстоятельства, необходимые для применения ответственности. Например, для применения компенсации за нарушение интеллектуальных прав не требуется установления вреда и причинной связи; для привлечения работодателя к ответственности за действия работника необходимо дополнительно установить наличие трудовых или иных отношений между работодателем и работником, при этом работодатель осуществляет контроль за качественным и безопасным выполнением работ нанятым им лицом, и другие [9].

Возникает уместный вопрос о том, каким путем могут идти суды в установлении причинной связи. То, что они не применяют концепцию фактической причинной связи напрямую, не означает, что они отвергают проверку необходимого условия и допускают привлечение к ответственности за действие, не являвшееся условием вреда. Как подчеркивает Р.Циммерманн, идея фактической причинной связи редко появляется напрямую в судах, поскольку суды принимают ее как нечто само собой разумеющееся [10; 99-с.].

В заключение можно сказать, что в деликтных обязательствах установление причинной связи всегда является обязательным, поскольку причинитель вреда может быть привлечен к ответственности только за вред, причиненный его поведением. Отсутствие причинной связи исключает ответственность и означает, что вред наступил вследствие других причин, не связанных с поведением ответственного лица. Причинная связь, в отличие от виновности, не презюмируется и поэтому должна быть доказана истцом.

Причинная связь в деликтных обязательствах имеет многозвенный характер. При этом для привлечения лица к ответственности требуется установление не одной, а нескольких цепей причинной связи. Например, для решения вопроса о возмещении вреда, причиненного здоровью, необходимо установить причинную связь между 1) противоправным поведением причинителя вреда и 2) наступившим повреждением (вредом), а также между повреждением и утраченным потерпевшим заработком и иными доходами (утратой трудоспособности). В случаях, когда гражданское законодательство предусматривает ответственность некоторых лиц за действия других, также необходимо будет установить несколько цепей причинной связи.

Список литературы:

1. Гражданское право : учебник : в 3 т. Т. 3 / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева [и др.]; под ред. А. П. Сергеева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2019. — 752 с.
2. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. М.: Статут, 2020. С. 707—708.
3. Коллектив авторов. Гражданское право. 1 часть. Учебник. Т.: ТГЮУ, 2017. 264-265 страницы.
4. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. Москва: Статут, 1998. С. 569
5. Эгамбердиева Н.Х. Основания и формы гражданско-правовой ответственности. Т.: ТГЮИ, 2007. 156 с.
6. Markesinis B., Unberath H. The German Law of Torts: A Comparative Treatise. Oxford: Hart Publishing, 2002. P. 103; Von Bar C. The Common European Law of Torts: Volume Two. Oxford: Clarendon Press, 2000. P. 438.
7. Михайлов В.С. Причинно-следственная связь как условие деликтной ответственности. Дисс... на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М.: 2021.
8. Тархов В. А. Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973. С. 8-11
9. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. I: Общая часть. / отв. ред. Е. А. Суханов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Статут, 2019.
10. Digest of European Tort Law. Volume 1: Essential Cases on Natural Causation / Ed. by B. Winiger, H. Koziol, B.A. Koch, R. Zimmermann. Wien: Springer, 2007. P. 99..

